

Impacto del Centelleo Ionosférico en *Radar Sounders* en la Banda VHF

Pere Hernández⁽¹⁾, Carlos Molina^(1,2), Adriano Camps^(1,2,3).

pere.hernandez@estudiantat.upc.edu, carlos.molina@upc.edu, adriano.jose.camps@upc.edu

⁽¹⁾ CommSensLab-UPC, Dpt. de Teoria del Senyal i Comunicacions, Universitat Politècnica de Catalunya. UPC Campus Nord, edificio D4, 08034 Barcelona, España.

⁽²⁾ Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), C/Estève Terradas, 1, edificio RDIT, Campus PMT-UPC, 08860 Castelldefels (Barcelona), España.

⁽³⁾ ASPIRE Visiting International Professor, UAE University CoE, PO Box 15551, Al Ain, United Arab Emirates

Abstract- As an electromagnetic wave propagates through the ionosphere, it experiences -among other effects- scintillation, and dispersion, leading to signal distortion and potential degradation performance in radar applications. Ionospheric scintillation introduces random fluctuations in intensity and phase, impacting the accuracy and reliability of spaceborne radar sounders used for subsurface probing, particularly in the VHF band. This study employs a physics-based ionospheric model to analyze their impact on VHF radar sounder signals. Using the phase screen model derived from Rino's theory, we simulate perturbations of the wavefront under varying ionospheric conditions. The results provide insights into the influence of ionospheric turbulence on VHF radar observations, aiding in the development of strategies to mitigate these effects and enhance radar data interpretation.

Keywords: Ionospheric scintillation, VHF radar sounders, phase screen model, group delay, dispersion

I. INTRODUCCIÓN

El centelleo ionosférico causa fluctuaciones rápidas en la intensidad y fase de las ondas electromagnéticas cuando se propagan a través de la ionosfera, debido a las irregularidades de densidad de electrones. Estas irregularidades, que varían desde decenas de metros a varios kilómetros, distorsionan el frente de onda que viaja entre el satélite y la Tierra, afectando las comunicaciones, los sistemas de posicionamiento y de observación terrestre, principalmente en bandas HF, VHF y UHF.

La teoría de centelleo de C. Rino (1979) [1] se basa en un modelo de múltiples pantallas de fase ("*multiple phase screen*", MPS), y describe estas fluctuaciones usando parámetros del tamaño, la forma y la distribución espectral de las mismas. El parámetro clave es la intensidad integrada en altura ($C_k L$), que mide la amplitud de las fluctuaciones en una capa de 1 km de espesor situada a la altitud donde la densidad de electrones es máxima, típicamente a unos 350 km, aunque varía con el tiempo, la ubicación, actividad solar.... Otros parámetros incluyen a y b (relación de aspecto de las irregularidades, pudiendo ser hasta $a:b = 1:50$, elongadas según el campo magnético) y p (pendiente de la cola de la distribución espectral). Dichos parámetros son obtenidos habitualmente usando el modelo climatológico WideBand ionospheric scintillation MODel (WBMOD) para el centelleo ionosférico [2], en función de la ubicación, tiempo, y meteorología espacial.

Para simular el centelleo ionosférico típicamente se han utilizado simuladores basados en el modelo de Humphrey [3],

generando series temporales aleatorias de intensidad y fase a partir de dos parámetros (S_4 y τ_0). Estos simuladores son útiles para ver el posible comportamiento del centelleo en un sistema y diseñar técnicas de compensación en los receptores GNSS, por ejemplo. Sin embargo, el modelo de Humphrey no permite simular varias frecuencias simultáneamente, ni la correlación del centelleo entre ellas dado que todas han sido generadas por el mismo patrón de perturbaciones en la ionosfera. Además, en principio sólo aplica para centelleo de intensidad y de fase en la región ecuatorial.

En un futuro próximo, los *radar sounders* a bordo de satélites serán esenciales en teledetección para la exploración del subsuelo terrestre. El uso de bandas de bajas frecuencias permite la penetración en capas subterráneas del suelo, tanto en hielo, como en terreno rocoso o arenoso. A menor frecuencia, mayor capacidad de penetración en capas más profundas. Entre las ventajas de utilizar radar sounders a bordo de satélites están la posibilidad de cubrir regiones de la Tierra mucho mayores o inaccesibles desde la superficie. Por el contrario, el principal inconveniente es que la frecuencia de sondeo debe situarse, como mínimo, por encima de la frecuencia de plasma de la ionosfera, un parámetro, a su vez, variable en el espacio y el tiempo.

La banda de 40–50 MHz, precisamente asignada al servicio de exploración de la Tierra por satélite (EESS) en la última resolución de la ITU [4], puede cumplir los requisitos operacionales de estos radares. Hace más de 10 años que se vienen proponiendo misiones con radar sounders en la órbita terrestre, por ejemplo, la propuesta de la NASA OASIS [5]. Más recientemente, la propuesta de misión STRATUS [6] de la ESA, presenta un *radar sounder* satelital para observar el subsuelo en regiones polares y áridas (e.g., desiertos), planea operar justamente en la banda de 40–50 MHz. Los efectos de la ionosfera para este tipo de misiones se han estudiado en varios trabajos anteriores [7] y [8]. La mayor parte de estos estudios sólo han tenido en cuenta los errores de fase introducidos por el contenido total de electrones (TEC) [7], que pueden ser compensados usando técnicas aplicadas anteriormente en radar sounders en Marte, cuya ionosfera tiene valores de TEC unas 10 veces menor. En otros estudios donde se evalúa el centelleo ionosférico [8], tan solo se argumenta que su efecto se puede mitigar mediante la restricción de los periodos de observación a épocas de mínima actividad solar y hora local entre las 2-4 AM. Asimismo, dichos resultados se exponen tras el análisis estadístico de

resultados experimentales del centelleo a 250 MHz, extrapolando un comportamiento similar a la banda de 45 MHz, lo cual no completamente trivial. Para su mitigación se mencionan algunas técnicas propuestas para la misión BIOMASS de la ESA [9]. Entre las técnicas de mitigación propuestas se mencionan las siguientes:

- Compensación de la rotación de Faraday provocada por la naturaleza birrefringente de la ionosfera.
- Método de división del espectro (*split-spectrum*), en el que se estudian las perturbaciones en al menos dos sub-bandas dentro del ancho de banda usado.
- El método *azimuth shift*, que usa dos imágenes de radar muy cercanas en tiempo y posición, por lo que las diferencias son principalmente debidas al centelleo.
- Compensación de fase tras la simulación de un mapa de fase STEC.
- El uso de potenciales *coherent scatterers*, que reflejan la señal de manera coherente, permitiendo estudiar los efectos del centelleo únicamente.

Los estudios mencionados ponen de manifiesto algunos de los problemas que provoca la ionosfera en estas bandas de frecuencia. Además, las principales regiones de interés para *radar sounders* son los polos y las regiones áridas o ecuatoriales, ambas con altas probabilidades de centelleo de fase, y de intensidad, respectivamente. La necesidad de profundizar en el estudio del impacto del centelleo en estas bandas es clara. Prueba de ello es el recientemente iniciado proyecto para la ESA: “*Modelling of the Ionosphere at VHF Band and Analysis of the Impact on Distributed Radar Sounders*” [10], asignado a RDA GmbH y con participación de los autores, miembros de la UPC y el IECC. En este artículo se introduce parte del estudio propuesto en este proyecto para el impacto centelleo en esta banda de frecuencia en diferentes escenarios.

En la Sección II se describe la metodología para aplicar el modelo de centelleo de Rino en las simulaciones. En la Sección III se presentan los principales resultados que se discuten en la Sección IV. Las conclusiones del estudio se resumen en la Sección V.

II. METODOLOGÍA

Este estudio analiza el efecto del centelleo ionosférico en los dominios temporal y frecuencial para la banda de 40–50 MHz, incluyendo el retardo de grupo y la dispersión [11], y usando el modelo MPS de Rino con parámetros del WBMOD. Dado que WBMOD necesita licencia para correr, se ha utilizado un modelo propio basado en redes neuronales que estima sus parámetros $C_h L$ y p de salida [12].

La metodología empleada en este estudio se puede resumir en:

- Cálculo de la pantalla de fase para las fluctuaciones en varios escenarios.
- Generación de secuencias temporales de intensidad y fase para cada frecuencia, obteniendo la respuesta espectral en el ancho de banda.
- Modulación del canal ionosférico con una señal *chirp* y extracción de algunos parámetros característicos para estimar la degradación.

Un ejemplo de las pantallas de fase generadas se muestra en la Fig. 1. Después se calcula la secuencia temporal a lo

largo de una trayectoria elegida, y se calcula el S_4 y σ_ϕ usando las ecuaciones habituales:

$$S_4 = \sqrt{\frac{\langle I^2 \rangle - \langle I \rangle^2}{\langle I \rangle^2}}, \quad (1)$$

y

$$\sigma_\phi = \sqrt{\langle \phi^2 \rangle - \langle \phi \rangle^2}. \quad (2)$$

Fig. 1. Mapas de a) intensidad y b) fase para una realización estocástica de las perturbaciones ionosféricas debidas al centelleo. En rojo se muestra la trayectoria del receptor para su estudio, la cual combina velocidades del receptor, satélite y la ionosfera (~ 100 m/s).

Todos los parámetros analizados en este estudio han sido promediados en cada instante de tiempo, con el fin de garantizar que los resultados obtenidos sean representativos y no dependan de las fluctuaciones temporales. Además, el tiempo total de simulación ha sido de 60 s., significativamente superior al tiempo de correlación de la ionosfera [3] ($0.2 \sim 0.5$ s.), lo que garantiza que múltiples estados de perturbación han sido promediados para el mismo escenario.

III. RESULTADOS

Los resultados permiten caracterizar las respuestas frecuenciales intra-banda y los efectos temporales del centelleo ionosférico bajo el modelo descrito.

En este estudio, se analizan tres escenarios correspondientes a diferentes valores del parámetro S_4 . Cada escenario analizado incluye:

- Estimación de la frecuencia de coherencia a partir de la dispersión intra-banda.
- Análisis de la calidad de la señal en el receptor tras la modulación con una señal *chirp*.

A. Frecuencia de coherencia

Para analizar la dispersión intra-banda, se ha estimado la frecuencia de coherencia (o frecuencia de correlación) del canal, ya que permite cuantificar el grado de dispersión y la correlación espectral entre diferentes componentes de frecuencia. Con este fin, se ha muestreado la respuesta frecuencial del canal sobre el ancho de banda con una resolución de 2 kHz, suficiente para que las variaciones en amplitud y fase sean constantes entre muestras adyacentes. En la Fig. 2 se puede visualizar un ejemplo de las fluctuaciones intra-banda de intensidad y fase.

Fig. 2. Ejemplo de fluctuaciones intra-banda en intensidad y fase en la banda de 45 MHz para un caso de centelleo medio $p = 2.5$, $C_kL = 30$, $S_4 = 0.34$, para 100 instantes de tiempo a lo largo del tiempo de simulación.

La frecuencia de coherencia se ha determinado como el ancho del lóbulo principal de la función de autocorrelación de la respuesta frecuencial del canal, considerando una caída hasta $1/e$ respecto al valor máximo como umbral. Los resultados se pueden ver en la Tabla I. En ella se muestran los valores resultantes del índice de centelleo de intensidad (S_4) para varias combinaciones del $\log_{10}(C_kL)$ y de p , junto a las correspondientes frecuencias de coherencia (f_{coh}).

TABLA I
FRECUENCIA DE COHERENCIA

p	$\log_{10}(C_kL)$	S_4	f_{coh} (kHz)
2.5	29.3	0.16	12.3 ± 0.6
2.5	30	0.34	9.0 ± 4.3
2.5	31	0.49	1.3 ± 2.4
2.7	29.3	0.44	3322 ± 3350
2.7	30	0.50	663 ± 1630
2.7	31	0.48	24.2 ± 40.7

B. Calidad de la señal en recepción

Con el objetivo de analizar la afectación del canal ionosférico sobre una señal modulada, se ha seleccionado una señal tipo chirp, con una duración de $10 \mu s$ y un ancho de banda de 10 MHz en banda base, como se muestra en la Fig. 3. Este tipo de señal es ampliamente utilizado en sistemas radar debido a su buena resolución temporal y comportamiento espectral.

Fig. 3. Señal chirp con un ancho de banda de 10 MHz en banda base

Para evaluar la afectación del canal ionosférico a la señal, se presenta un análisis de la señal recibida y de su correlación con la señal ideal (sin distorsión). En este análisis se han utilizado las siguientes métricas [13]:

- CP: Caída del pico del lóbulo principal en dB.
- τ_{LP} : Retardo del lóbulo principal en m.
- ΔLP_{-3dB} : Ancho del lóbulo principal en m.
- ΔE : Relación de la energía contenida en los lóbulos secundarios (naranja en la Fig. 4) respecto en el lóbulo principal (verde) en dB.
- ΔLPS : Relación lóbulo principal a secundario en dB.

Fig. 4. Métricas usadas para caracterizar distorsión de la señal recibida para un caso particular con $S_4 = 0.34$.

La Tabla II presenta los valores de estas métricas para los seis escenarios analizados, incluyendo los correspondientes a la autocorrelación de la señal ideal como referencia comparativa.

TABLA II
PARÁMETROS DE ANÁLISIS DE LA SEÑAL RECIBIDA EN EL DOMINIO TEMPORAL

Parámetros	CP (dB)	τ_{LP} (m)	ΔLP_{-3dB} (m)	ΔE (dB)	ΔLPS (dB)
Ideal	0	0	13.32	-11.66	-8.14
$p = 2.5$, $C_kL = 29.3$	0.22 ± 0.17	0.09 ± 0.34	14.18 ± 0.46	-7.06 ± 1.03	-10.93 ± 0.98
$p = 2.5$, $C_kL = 30.0$	1.46 ± 1.63	0.23 ± 7.29	14.09 ± 0.98	-3.35 ± 3.92	-7.91 ± 3.28
$p = 2.5$, $C_kL = 31.0$	9.09 ± 4.43	-7.02 ± 237.81	16.56 ± 5.18	8.05 ± 5.37	-2.43 ± 2.54
$p = 2.7$, $C_kL = 29.3$	5.03 ± 3.31	-1.93 ± 55.16	17.10 ± 5.36	2.29 ± 5.13	-3.23 ± 2.71
$p = 2.7$, $C_kL = 30.0$	11.83 ± 4.58	11.34 ± 505.88	16.39 ± 4.66	11.14 ± 5.65	-1.53 ± 1.71
$p = 2.7$, $C_kL = 31.0$	15.84 ± 1.36	-3.31 ± 860.93	15.54 ± 3.93	15.89 ± 1.74	-0.72 ± 0.63

*Nótese que C_kL en esta tabla está expresado en dB.

IV. DISCUSIÓN

Las variaciones frecuenciales observadas en la banda de 45 MHz revelan que, incluso en condiciones de centelleo bajo ($S_4 \approx 0.15$), la frecuencia de correlación es notablemente inferior al ancho de banda usado, lo cuál subraya la importancia de considerar y tratar la dispersión en amplitud y fase cuando se quiere usar un ancho de banda tan grande.

Además, la señal recibida tras la modulación muestra una degradación significativa, que empeora con el parámetro S_4 . El retardo y la caída del lóbulo principal conllevan distorsión geométrica y error radiométrico de apuntamiento. El ancho del lóbulo principal, la relación de energía de los lóbulos secundarios al principal y la relación lóbulo principal a secundario afectan a la resolución y la precisión del radar, provocando ensanchamiento del blanco, pérdida de contraste y aparición de ambigüedades.

Se observa también una gran dependencia del impacto del centelleo en la integridad de la señal debido al parámetro p . Este parámetro, según el modelo relativamente simple dado por WBMOD se establece en 2.5 en la zona de ecuador geomagnético, y en 2.7 en el resto del globo, incluyendo las zonas polares [12]. Para $p = 2.7$ se observa un incremento drástico del valor medio de la caída del pico del lóbulo principal, a la vez que un incremento de uno o dos órdenes de magnitud en la dispersión del retardo de la señal, traducido a distancia en el caso del radar.

Asimismo, algo que no ha sido expuesto en este estudio es la dependencia de todos los parámetros con la geometría exacta de la propagación. La inclinación relativa entre la

trayectoria del punto de intersección con la ionosfera, y las líneas de campo magnético podrían dar valores muy dispares del centelleo, dada la elevada elongación de las irregularidades. Del mismo modo, la dirección de la elongación se torna vertical a medida que se incrementa la latitud, de acuerdo con la inclinación del campo magnético. Todos estos efectos, contemplados por el modelo de Rino, serán objeto de futuras investigaciones dedicadas para el caso concreto de los *radar sounders*. Además, se estudiará el posible uso de las técnicas de mitigación comentadas u otras existentes en la literatura.

V. CONCLUSIONES

El análisis del centelleo en la banda de 40–50 MHz revela la importancia de considerar los efectos de la dispersión ionosférica en *radar sounders* para esta banda, incluso bajo condiciones de centelleo leve. Los resultados muestran que dicha dispersión puede comprometer seriamente la calidad de la señal recibida, afectando tanto la resolución como la precisión del sistema. Se observa, a su vez, una alta dependencia respecto a los parámetros p y $C_k L$ provistos por el modelo WBMOD, con valores muy altos de dispersión en las métricas de rendimiento de estos sistemas como el retardo de la señal, o la caída del lóbulo principal.

Estos resultados sugieren que las estrategias de procesamiento y calibración deben incorporar mecanismos de mitigación para compensar los efectos del centelleo y la dispersión. En misiones como STRATUS u OASIS, la implementación de dichas técnicas podría aumentar la robustez de las observaciones mejorando la fidelidad espacial y radiométrica.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto GENESIS: GNSS Environmental and Societal Missions–Subproject UPC bajo la beca PID2021-126436OB-C21 de la Agencia Estatal de Investigación MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por el proyecto INTREPID del Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).

REFERENCIAS

- [1] C. Rino, *The theory of scintillation with Applications in Remote Sensing*, 1979. Ed. Wiley-IEEE Press ISBN: 9780470644775.
- [2] J. A. Secan, R. M. Bussey, E. J. Fremouw, Sa. Basu, "An improved model of equatorial scintillation", *Radio Science*, vol. 30, Issue 3, May-June, 1995, pp. 607-617.
- [3] T. E. Humphreys, M. L. Psiaki, J. C. Hinks, B. O’Hanlon and P. M. Kintner, "Simulating Ionosphere-Induced Scintillation for Testing GPS Receiver Phase Tracking Loops," in *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, vol. 3, no. 4, pp. 707-715, Aug. 2009.
- [4] ITU World Radiocommunications Conference 2023, "Use of the frequency range 40-50 MHz allocated to the Earth exploration-satellite service (active) for spaceborne radar sounders", WRC-23 Final Acts, Resolution 677, pp. 574-576, 2024.
- [5] E. Heggy, P. A. Rosen, R. Beatty, T. Freeman and Y. Gim, "Orbiting Arid Subsurface and Ice Sheet Sounder (OASIS): Exploring desert aquifers and polar ice sheets and their role in current and paleo-climate evolution," *2013 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium - IGARSS*, Melbourne, VIC, Australia, 2013, pp. 3483-3486
- [6] L. Bruzzone, F. Bovolo, L. Carrer, E. Donini, S. Thakur, "STRATUS: A new mission concept for monitoring the subsurface of polar and arid regions ", *IGARSS 2021 - 2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium*.
- [7] T. Scuccato, L. Carrer, F. Bovolo and L. Bruzzone, "Compensating Earth Ionosphere Phase Distortion in Spaceborne VHF Radar Sounders for

- Subsurface Investigations," in *IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters*, vol. 15, no. 11, pp. 1672-1676, Nov. 2018.
- [8] A. Freeman, X. Pi and E. Heggy, "Radar Sounding Through the Earth’s Ionosphere at 45 MHz," in *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 55, no. 10, pp. 5833-5842, Oct. 2017.
- [9] A. Camps, J. Barbosa, I. Nestoras, A. Jordão, M. J. Sanjuan-Ferrer and M. Rodriguez-Cassola, "Biomass End-to-End Performance Simulator: Description of the Ionosphere Module," *2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS*, Brussels, Belgium, 2021, pp. 2266-2269.
- [10] J. Barbosa, I. Nestoras, A. Jordao, A. Camps, C. López-Martínez, C. Molina. RFP/3-18847/25/NL/IB/ar. "Modelling of the Ionosphere at VHF Band and Analysis of the Impact on Distributed Radar Sounders", RDA/UPC/IEEC.
- [11] J. A. Klobuchar, "Ionospheric Time-Delay Algorithm for Single-Frequency GPS Users," in *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, vol. AES-23, no. 3, pp. 325-331, May 1987.
- [12] C. Molina, B. E. B. Semlali, H. Park and A. Camps, "A Neural Network Approach to Predict the Ionospheric Scintillation WBMOD Model Variables," *IGARSS 2023 - 2023 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium*, Pasadena, CA, USA, 2023, pp. 7731-7733.
- [13] J. S. Kim, K. P. Papathanassiou, R. Scheiber and S. Quegan, "Correcting Distortion of Polarimetric SAR Data Induced by Ionospheric Scintillation," in *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, vol. 53, no. 12, pp. 6319-6335, Dec. 2015